

APLICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM EDIFICAÇÃO PÚBLICA: MELHORIAS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO DE EDIFÍCIO PÚBLICO

Deixe um comentário / Caderno de Engenharias / Por Revista NovaFisio

O Registro DOI deste artigo é: [10.5281/zenodo.6476363](https://doi.org/10.5281/zenodo.6476363)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6476363>

APPLICATION OF ENERGY EFFICIENCY IN PUBLIC BUILDING: IMPROVEMENTS IN THE LIGHTING AND AIR CONDITIONING SYSTEM OF A PUBLIC BUILDING

Autores:

Dionison Junior Ramos Soares

Lucas Maciel

Ildefonso Dorizete e Silva Madruga

RESUMO

Eficiência traduz naquilo que é competente e cumpre corretamente sua função. No campo da eletricidade, eficiência significa economia mantendo ao mesmo tempo qualidade. Nas últimas décadas existe uma crescente preocupação com o uso racional de energia elétrica, refletidas em planos, políticas públicas e modernização de equipamentos elétricos e motores. Sabe-se que a energia elétrica é tratada como direito fundamental da sociedade, pois no mundo moderno, a ausência da energia limita o acesso a diversos bens e serviços considerados como essenciais a qualidade de vida. Os estudos de eficiência energética são amplos e complexos, pode abranger o país como um todo, por regiões ou se ramificar em subcategorias, do qual o poder público faz parte. Conforme dados da Empresa de Pesquisa Energética aproximadamente 7% de toda energia produzida no Brasil é consumida pelo poder público (EPE, 2020). Ainda segundo dados do Programa Nacional de Conservação de Energia (PROCEL), os gastos de energia elétrica com iluminação e refrigeração dos prédios públicos correspondem a 70% do total consumido. Com esses números observa-se uma boa oportunidade de implementação de medidas de eficiência

energética, com o objetivo de gerar economia aos cofres públicos ao mesmo tempo que gerando qualidade e conforto na execução das atividades realizadas.

Palavras-chave: Eficiência Energética. Prédio público. Iluminação. Climatização.

ABSTRACT

Efficiency translates into what is competent and correctly fulfills its function. In the field of electricity, efficiency means savings while maintaining quality. In recent decades there has been a growing concern with the rational use of electricity, reflected in plans, public policies and the modernization of electrical equipment and motors. It is known that electricity is treated as a fundamental right of society, because in the modern world, the absence of energy limits access to various goods and services considered essential to quality of life. Energy efficiency studies are broad and complex, can cover the country as a whole, by regions or branch out into subcategories, of which the government is a part. According to data from the Energy Research Company (EPE) approximately 7% of all energy produced in Brazil is consumed by the government. Also, according to data from the National Energy Conservation Program (PROCEL), electric energy expenses with lighting and cooling in public buildings correspond to 70% of the total consumed. With these numbers, there is a good opportunity to implement energy efficiency measures, with the objective of generating savings for the public coffers while generating quality and comfort in the execution of the activities carried out.

Keywords: Energy Efficiency. Public building. Lighting. Air conditioning

1 INTRODUÇÃO

Estima-se no ano de 2020 que aproximadamente 63% da matriz energética do Brasil provem de usinas Hidrelétricas espalhadas ao longo do território brasileiro, portanto, fica evidente a dependência de recursos hídricos para o abastecimento elétrico do país. No ano de 2021, segundo dados do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE), o Brasil enfrentou uma das piores crises hídricas já registradas dos últimos 90 anos, o que fez com que o Sistema Interligado Nacional (SIN) fosse pressionado a buscar outras fontes de energia, encarecendo a conta de luz dos consumidores e podendo até gerar “apagões” e racionamento de energia como as que ocorreram nos anos de 2001 e 2002. Nesse contexto, encontra-se a importância dos estudos de eficiência energética e a redução nos desperdícios, causados muitas vezes por planejamentos errados e equipamentos elétricos pouco eficientes e obsoletos. Nos prédios públicos uma boa oportunidade de melhorias se encontra na parte da iluminação e a climatização. Portanto o alvo deste estudo são edificações públicas que se encaixam na classe de consumo do Poder Público. De acordo com o Ministério de Minas e Energia (2008, p.78).

O PROCEL Prédios Públicos estima um potencial de redução de consumo, com implementação de ações de Eficiência Energética, da ordem de 20%. (Ref. Projetos implementados no período de 2002 a 2007), ou de 25% a 60% de economia de energia elétrica conforme projetos elaborados pelas ESCOs no âmbito do PEE.

Ministério de Minas e Energia (2008, p.78).

Diante da situação, escolhemos o prédio do 1º Batalhão de Polícia Militar de Rondônia na qual faz parte do setor de segurança pública do Estado como objeto de estudo, na qual conta com uma estrutura já antiga agravando o desperdício de energia diante de um cenário de preocupação na área elétrica provocado pela escassez hídrica que assola o país.

A substituição de lâmpadas pouco eficientes e centrais de ar convencionais por lâmpadas de LED e centrais de ar inverter respectivamente são uma forte tendência quando se busca por eficiência energética, já que possuem maior durabilidade e menor custo com manutenções. Com a substituição, espera-se reduzir em 20% o consumo em quilowatts/hora do prédio. Este trabalho se concentra em um estudo de caso, onde observado as devidas referências bibliográficas e legislação, é feito um levantamento de equipamentos em campo e estudo de viabilidade econômica. Este estudo tem a finalidade de apresentar os pontos de melhorias na iluminação do prédio trocando lâmpadas de tecnologia fluorescente, halógenas e vapor de mercúrio por lâmpadas de tecnologia LED assim como na parte da climatização, as vantagens de substituir centrais de ar com tecnologia antiga por modelos inverter mais econômicos. Apresentando assim a viabilidade econômica que as medidas trarão ao médio prazo e os demais benefícios que se traduzem na economia na conta de energia e melhoria da imagem pública perante os contribuintes.

É importante demonstrar como a classe do Poder Público possui capacidade de evoluir e apresentar edificações eficientes energeticamente e sustentáveis. Considerando também que o projeto de eficiência energética é o primeiro passo para futuramente a instalação de um sistema de geração de energia fotovoltaica, além de servir como exemplo/modelo para outras edificações do estado de Rondônia.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Este estudo se refere a um estudo de caso elaborado na sede do 1º Batalhão de Polícia Militar do Estado de Rondônia, localizado na R. Major Amarante nº 571 em Porto Velho – RO, tendo como base a abordagem de Yin (2015) no planejamento do estudo. A coleta dos dados foi realizada através de observação direta em campo, ocorrida no decorrer do segundo semestre de 2021. O estudo se divide em 4 principais partes que são:

- A coleta de dados através da observação direta em campo;
- Quantificação e qualificação das lâmpadas e centrais de ar e seus respectivos períodos de uso e potência;
- Estudo de substituição desses equipamentos por outros mais econômicos e modernos;
- Viabilidade econômica do investimento em eficiência energética refletida pelo payback, que é o tempo necessário para o investimento trazer retornos financeiros através da economia da conta de energia mensal/anual.

O estudo traz a separação entre as luminárias e as centrais de ar, pois tratam-se de circuitos diferentes e finalidade diferentes de consumo. Dessa maneira ficará mais fácil identificar onde necessariamente teremos mais vantagens econômicas e redução de consumo energético.

O quartel da Polícia Militar pode ser facilmente dividido em 3 principais partes: Seções Administrativas (RH, logística...), Áreas de uso comum e espaço aberto (estacionamento, pátio formatura, jardim, corredores...), e salas de uso permanente (guarda, reserva de armamento, garagem).

3 ILUMINAÇÃO

3.1 Lâmpadas de tecnologia LED

É unânime que a iluminação natural proveniente da luz solar é melhor que a luz artificial, sendo adotada durante o dia sempre que possível no interior dos ambientes, logicamente o uso natural de iluminação gera economia na conta de energia no final do mês. Mas nem em todas as estruturas é possível a utilização da luz solar de forma satisfatória, sendo necessário recorrer às lâmpadas elétricas. No mercado, são vários os modelos com preços e níveis de luminância diferentes, dos quais podemos citar a lâmpada incandescente, halógenas, fluorescente, vapor metálico, vapor de sódio e LEDs. É importante ressaltar que a medida utilizada para fluxo luminoso são os lúmens (lm), portanto, quanto maior o número de lumens, maior a nível de iluminação de uma lâmpada. Das lâmpadas citadas vamos destacar as LEDs, devido a sua tecnologia, que permite alta luminância e economia.

De acordo com Moreira (2017, p312).

O LED (Light Emitting Diode) é um diodo semicondutor emissor de luz e foi descoberto na década de 1960, como uma fonte de baixíssimo consumo e elevada durabilidade, porém com baixa intensidade luminosa, sendo largamente aplicado em circuitos e aparelhos eletrônicos. Somente no final do milênio, em 1999, é que o LED se tornou uma fonte de luz para aplicação em sistemas de iluminação. Hoje, a eficiência luminosa do LED está acima de 60 lm/W, chegando a luminárias LED de até 130 lm/W, apresentando

tempo de vida útil médio de 50.000 h e IRC compatível com lâmpadas de filamento e fluorescentes. Entre outros benefícios do LED encontram-se: baixa depreciação luminosa, ou seja, praticamente não altera o brilho ao longo de sua vida útil; emissão nula de raios infravermelhos e ultravioletas, gerando menos calor aos ambientes e desgaste de materiais; e, finalmente, apresenta potencial de impacto ao meio ambiente baixo, por não possuir mercúrio e chumbo na sua fabricação, e sim componentes totalmente recicláveis na natureza, como sílica, gálio, alumínio e fósforo.

Moreira (2017, p312).

Das principais vantagens das lâmpadas LED, é relativamente importante citar a economia, a extensa vida útil e o menor impacto ambiental. Dados obtidos pelas fabricantes indicam que, fazendo comparação entre os tipos de lâmpadas, é possível economizar em média 85% em relação às lâmpadas incandescentes, 70% em relação a lâmpadas de vapor de sódio, e 30% para as fluorescentes. O INMETRO (2015) faz a confirmação, indicando que uma lâmpada LED de 9W equivale a uma fluorescente de 15W e uma incandescente de 60W. Ver figura 1:

Figura 1: Custo (R\$) x Tempo de uso (horas)

Fonte: INMETRO adaptado, 2015.

3.2 Situação atual

O sistema de iluminação do quartel do 1º BPM é separado por circuitos e instalados para funcionamento independente, assim como possui disjuntores e interruptores para grupo de

luminárias. O sistema atual é constituído por lâmpadas/refletores fluorescentes, vapor de mercúrio, vapor de sódio tubular e lâmpadas LED conforme tabelas a seguir:

Tabela 1: Áreas de uso comum

Equipamento Atual	Potência (watts/hora)	Uso (Horas x 30dias)	Quantidade (unidade)	Consumo (kW/mês)
Lamp. Vapor metálico (refletores)	150	12h	19	1026
Lamp. Fluorescente compacta	15	12h	9	102,6
Lamp. Tubular fluorescente	16	12h	8	46,08
Lamp. Vapor de sódio (poste)	100	12h	13	468
Lamp. Vapor de sódio (avulso)	250	12h	1	90
Refletor LED	50	12h	3	54
Lamp. LED bulbo	12	12h	7	30,24
TOTAL				1816,92

Tabela 2: Seções Administrativas

Equipamento Atual	Potência (watts/hora)	Uso (Horas x 21dias)	Quantidade (unidade)	Consumo (kW/mês)
Lamp. LED bulbo	20	6h	18	45,36
Lamp. LED bulbo	12	6h	28	42,33
Lamp. Fluor. Compacta	30	6h	4	15,12
Lamp. Fluor. Compacta	20	6h	14	35,28

Lamp. Fluor. Compacta	15	6h	2	3,78
TOTAL				155,48

Tabela 3: Áreas de uso permanente (salas)

Equipamento Atual	Potência (watts/hora)	Uso (Horas x 30dias)	Quantidade (unidade)	Consumo (kW/mês)
Lamp. Fluorescente compacta	30	24h	2	43,2
Lamp. Fluorescente compacta	20	24h	4	57,6
Lamp. Fluorescente compacta	15	24h	1	10,8
Lamp. LED bulbo	20	24h	6	86,4
TOTAL				198

Conforme foi observado nos dados coletados, não existe uma padronização nas luminárias instaladas. Sendo mesclado diferentes tecnologias de lâmpadas nos ambientes, o que pode gerar pontos de ofuscamento ou pontos de penumbra, prejudicando os serviços executados nos locais de trabalho. Este estudo tem como foco as questões de eficiência e economia, portanto, a parte luminotecnica que exigiria um estudo mais aprofundado não será abordado. Usando como referência a tabela da **figura 2**, substituiremos as lâmpadas de outras tecnologias por lâmpadas LED com nível de iluminação equivalente, evitando alterar de forma significativa a quantidade de Lumens emitidas nos ambientes assim como a quantidade de Lux nas superfícies de trabalho, mas ao mesmo tempo, reduzindo a potência em Watts consumidos. Ver **figura 2**:

Figura 2: Equivalência de Lumens LED x outros

Equivalencia LED de Watts

LED (W)	Fluxo Luminoso (lúmens)	Incandescente 15lm/W	Halogena 15lm/W	Fluorescente 50lm/W	Luz Mista 20lm/W	Vapor Metálico 75lm/W	Vapor de Mercúrio 45lm/W	Vapor de Sódio 80lm/W
4,5	480	32	32	10	24	6	11	6
4,7	450	30	30	9	23	6	10	5,625
4,8	480	32	32	10	24	6	11	6
5	400	27	27	8	20	5	9	5
5,5	480	32	32	10	24	6	11	6
6	600	40	40	12	30	8	13	7,5
7	700	47	47	14	35	9	16	8,75
7,5	806	54	54	16	40	11	18	10,075
8	810	54	54	16	41	11	18	10,125
9	900	60	60	18	45	12	20	11,25
9,5	1055	70	70	21	53	14	23	13,1875
9,8	1055	70	70	21	53	14	23	13,1875
10	1018	68	68	20	51	14	23	12,725
12	1311	87	87	26	66	17	29	16,3875
13,5	1600	107	107	32	80	21	36	20
14	1600	107	107	32	80	21	36	20
15	1507	100	100	30	75	20	33	18,8375
16	1840	123	123	37	92	25	41	23
17	1836	122	122	37	92	24	41	22,95
20	2000	133	133	40	100	27	44	25
23	3000	200	200	60	150	40	67	37,5
24	2250	150	150	45	113	30	50	28,125
25	2700	180	180	54	135	36	60	33,75
27	2700	180	180	54	135	36	60	33,75
30	3000	200	200	60	150	40	67	37,5
35	3605	240	240	72	180	48	80	45,0625
37	3700	247	247	74	185	49	82	46,25
40	4120	275	275	82	206	55	92	51,5
42	4600	307	307	92	230	61	102	57,5
45	5000	333	333	100	250	67	111	62,5
50	4500	300	300	90	225	60	100	56,25
60	5000	333	333	100	250	67	111	62,5
65	6000	400	400	120	300	80	133	75
70	7000	467	467	140	350	93	156	87,5
75	6375	425	425	128	319	85	142	79,6875
80	7200	480	480	144	360	96	160	90
85	7650	510	510	153	383	102	170	95,625
100	9500	633	633	190	475	127	211	118,75
120	11500	767	767	230	575	153	256	143,75
150	14500	967	967	290	725	193	322	181,25

Fonte: Boreal Led, 2018.

Portanto, após as substituições necessárias a nova potência consumida nos circuitos de iluminação será mostrada conforme tabelas

Tabela 4: Áreas de uso Comum com substituição de luminárias/lâmpadas

Equipamento Atual	Potência (watts/hora)	Uso (Horas x30dias)	Quantidade (unidade)	Consumo (kW/mês)
Refletor LED	100	12h	19	684
Lamp LED bulbo	9	12h	9	29,16

Lamp. LED Tubular	9	12h	8	25,9
Lamp. LED alta potência (poste)	80	12h	13	374,4
Lamp. LED alta potência (avulso)	150	12h	1	54
Refletor LED	50	12h	3	54
Lamp. LED bulbo	12	12h	7	30,24
TOTAL				1251,68

Tabela 5: Seção Administrativas com substituição de lâmpadas

Equipamento Atual	Potência (watts/hora)	Uso (Horas x 21dias)	Quantidade (unidade)	Consumo (kW/mês)
Lamp. LED bulbo	20	6h	22	55,44
Lamp. LED bulbo	12	6h	42	63,5
Lamp. LED bulbo	9	6h	2	2,2
TOTAL				121,14

Tabela 6: Áreas de uso permanente (salas) com substituição de lâmpadas

Equipamento Atual	Potência (watts/hora)	Uso (Horas x 30dias)	Quantidade (unidade)	Consumo (kW/mês)
Lamp. LED bulbo	20	24h	8	115,2
Lamp. LED bulbo	12	24h	4	34,56
Lamp. LED bulbo	9	24h	1	6,48

TOTAL				156,24
-------	--	--	--	--------

4 CLIMATIZAÇÃO

4.1 Ações de eficiência e tecnologia inverter

Nas últimas décadas devido ao crescimento econômico e o aumento da renda das famílias brasileiras, fizeram com que muitos desejassem o conforto ambiental concedido pelos aparelhos de ar-condicionado. Essa ação, fez com que a demanda energética para esses aparelhos tenha mais que triplicado entre os anos de 2005 e 2017. Apesar do aumento da demanda, estima-se que houve nesse período uma economia energética aproximada de 8% devido a ações de eficiência energética relativo ao uso de aparelhos de ar-condicionado, chegando a 13% se considerarmos somente o uso residencial. (EPE,2018).

Entre essas ações podemos citar a lei de eficiência energética 4.059/2001, que fora criada para auxiliar o programa brasileiro de etiquetagem (PBE) e que proibia a comercialização de equipamentos elétricos abaixo do mínimo permitido, assim como, pela mesma lei foi criado o Comitê Gestor de Indicadores e Níveis de Eficiência Energética (CGIEE), que tinha a função principal de estabelecer e regulamentar parâmetros mínimos de consumo para cada tipo de equipamento (BRASIL, 2001), posteriormente a lei 4.059/2001 foi revogado pelo decreto nº 9.864/2019 que trouxe novos parâmetros e atribuições.

No caso dos aparelhos de ar-condicionado houveram três revisões dos índices mínimos permitidos em 2007, 2011 e 2018. Esta última determinada pela Portaria Interministerial MME/MCT/MDIC nº 2 de 31 de julho de 2018, que deve ser implementado até junho de 2020, eleva o patamar, eliminando as classes C e D da Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE). Em 2021, visando enfrentar a crise hídrica no país, o presidente da República editou o Decreto 10.779, com algumas recomendações para uso de aparelhos de ar-condicionado, dos quais podemos destacar a manutenção periódica para limpeza de dutos e filtros e o correto dimensionamento do aparelho para o ambiente (BRASIL, 2021). Além disso, a substituição, quando possível, de aparelhos antigos e obsoletos por outros mais modernos é importante para manter o baixo custo de energia do local.

Dos tipos de aparelhos, podemos citar os modelos tipo janelas e *split*, que são unidades autônomas que não necessitam de outros equipamentos para funcionar, bastante utilizados em residências e comércios; os modelos VRF (vazão refrigerante variável), que são de expansão direta de maior capacidade, geralmente utilizados em grandes espaços ou edificações comerciais de grande porte e os aparelhos *self-contained* ou torre de resfriamento, que possuem em seu interior um gabinete que filtra e resfria o ar fornecido ao ambiente e que proporcionam uma qualidade de ar superior aos outros mencionados.

4.2 Situação Atual

O edifício do quartel da Polícia Militar é composto por várias salas, separadas por tipos de atividades, e todas com equipamentos de climatização independentes que utilizam o modelo de ar-condicionado tipo *Split*. Conforme dados coletados, a situação atual encontra-se conforme a tabela 7:

Tabela 7: Condicionadores de ar instalados

Equipamento atual	Potencia (kW/h)	Uso x dias	Unidade	Consumo (kW/m)
Central de ar inverter 18.000 BTUs	1,14	24h x 30 dias	1	820,8
Central de ar 12.000 BTUs	0,76	24h x 30 dias	5	2736
Central de ar 12.000 BTUs	0,76	06h x 21 dias	20	1915,2
TOTAL				5472

Conforme informações das fabricantes, os aparelhos com tecnologia inverter possuem capacidade para economizar de 30% a 70% de energia para realizar o mesmo trabalho de aparelhos convencionais. A explicação está no modo standby dos compressores que nunca desligam completamente, portanto, evitam os picos de energias gerados pelo ligamento e desligamento do compressor. Os dados de economia foram encontrados através de testes internos usando como base 2.080 horas anuais e temperaturas de 29° e 35° celsius usando modo ventilação variável (algumas marcas possuem a certificação TUV Rheiland, empresa especializada em serviços de segurança, auditoria e certificações técnicas).

Figura x: Inverter x Convencional

Neste trabalho, iremos considerar o cenário em que os aparelhos forneçam uma economia de 30% do consumo atual, portanto, utilizando a tabela anterior como base, o novo consumo mensal estimado é dado conforme a tabela 8:

Tabela 8: Novo consumo energético com substituição dos condicionadores de ar

Equipamento	Consumo mensal(kW)	Novo Consumo Estimado (kW)	Economia (kW/m)
Central de ar inverter 18.000 BTUs	820,8	820,8	-
Central de ar inverter 12.000 BTUs	2736	1915,2	820,8
Central de ar inverter 12.000 BTUs	1915,2	1340,64	574,56
TOTAL	5472	3830,4	1395,36

5 RESULTADOS

5.1 Tempo de retorno de Capital

Conforme os resultados obtidos através na intervenção dos sistemas de iluminação e climatização, percebemos a diminuição do consumo em quilowatts no edifício público do 1º BPM de Rondônia. Entretanto ainda que equipamentos mais modernos e econômicos reduzam a conta de energia ao final do mês, é necessário fazer a análise de viabilidade financeira da substituição. Por exemplo, não é viável a substituição de um equipamento que apenas se pagaria após 10 anos de uso (120 meses), pois nesse período de tempo são grandes os riscos de falhas/defeito além de o surgimento de novas tecnologias tornarem obsoletas o equipamento adquirido. Para avaliarmos o tempo de retorno do investimento, utilizaremos a fórmula do retorno de capital (payback) considerando os custos de capital ao longo do tempo TMA (taxa mínima de atratividade). Por considerar os resultados deste estudo com investimento a médio/longo prazo, vamos emparelhar a taxa de atratividade à taxa da Selic atual, que se encontra atualmente no valor de 11,75% / ano. Essa estratégia é importante para obter resultados mais próximos a realidade financeira, e mais precisos do que um cálculo de payback simples. Portanto a fórmula de cálculo de investimento utilizada será:

$$N = \frac{-\ln(1 - ((\text{investimento inicial} / \text{retorno mensal}) \times \text{TMA}))}{\ln(1 + \text{TMA})}$$

$$\ln(1 + \text{TMA})$$

Sendo:

- N: Tempo de retorno.
- Ln: Logaritmo natural
- TMA: Taxa Mínima de Atratividade. Nesse caso a taxa é a mesma da Selic 11,75/ano.

Como parâmetro de viabilidade utilizaremos as seguintes definições de payback ao longo do tempo conforme tabela 9:

Tabela 9: Tempo de retorno de capital	
Até 12 meses	Muito viável
Até 24 meses	Viável
Até 36 meses	Pouco viável
Acima de 36 meses	Inviável

5.1.1 Viabilidade financeira no sistema de iluminação

Conforme os dados apresentados nas tabelas 1 a 6, para intervenção no sistema de iluminação é necessário a aquisição dos seguintes equipamentos, no qual o orçamento foi realizado conforme a média encontrado nos estabelecimentos comerciais da cidade de Porto Velho – RO:

- 19 refletores LED 100w (R\$ 59,90 x unidade);
- 9 lâmpadas LED bulbo 9w (R\$ 5,95 x unidade);
- 8 lâmpadas tubular LED 9w (R\$ 12,70 x unidade);
- 13 lâmpadas LED de alta potência 80w (R\$ 129,90 x unidade);
- 1 lâmpada LED de alta potência 150w (R\$ 279,90 x unidade).

Portanto o investimento necessário para as realizar as substituições recomendadas é de R\$ 3.604,3. Com as novas luminárias é possível obter uma economia aproximada de 641,34 kW/m e considerando a tarifa atual da concessionária de energia que é R\$0,72 por kW temos uma economia mensal de R\$ 461,76 na conta de energia. Realizando o cálculo temos:

$$N = \frac{-\ln(1 - ((3604,3 / 461,76) \times 0,97\%))}{\ln(1 + 0,97\%)}$$

$$\ln(1 + 0,97\%)$$

$$N = 8,15$$

Portanto, o tempo necessário para se recuperar o investimento nos circuitos de iluminação é de 8 meses e 5 dias. Um período de tempo que se considera muito viável para a realização do investimento devido ao curto período que a ação começa a gerar economia na conta de luz. A maior vida útil das luminárias LED, fazem valer ainda mais o investimento pois possuem longevidade 3 vezes maior que as fluorescentes e vapor metálico, diminuindo custos com manutenção e aquisição de novas luminárias.

5.1.2 Viabilidade financeira no sistema de climatização

Considerando os dados supracitados nas tabelas 7 e 8, para realizar uma modernização nas salas do edifício do 1º Batalhão seria necessário a aquisição de 25 centrais de ar modelo inverter de 12 mil BTUs, que conforme orçamento realizado em uma loja especializada na área de condicionares de ar na cidade em Porto Velho – RO, possui valor unitário de R\$ 2.599,00. Portanto, como investimento inicial seria necessário valor total de R\$ 64.975,00 para realizar a substituição dos equipamentos.

Considerando um cenário de economia de 30% dos modelos inverter sobre os modelos convencionais, é possível realizar uma economia mensal de 1.395,36 kW ao mês. Considerando a tarifa de R\$0,72/kW da concessionária local, isso equivaleria a uma economia de R\$ 1.004,65 na conta de energia mensal. Colocando esses valores no cálculo temos:

$$N = -\frac{\ln(1 - ((64.975,00 / 1004,65) \times 0,97\%))}{\ln(1 + 0,97\%)}$$

$$\ln(1 + 0,97\%)$$

$$N = 102,25$$

Considerando o investimento inicial e o retorno do capital ao longo do tempo, considerando a taxa mínima de atratividade de 11,25%/ano, encontramos o valor de 102 meses e 7 dias para recuperar o investimento realizado. Conforme a definição de viabilidade, este investimento não faz sentido já que é necessário um valor de capital elevado e o retorno mensal equivale apenas a 1,5%. Embora o cenário considere 30% a menos de consumo energético, o que é um número considerável, os altos valores dos condicionadores de ar, tornam o investimento totalmente inviável. Há que levar em conta ainda os valores de instalação, que não foram levados em conta no cálculo e que encareceria ainda mais o valor do investimento.

6 RESULTADO E DISCUSSÃO

Foi observado que no ano de 2021, o Brasil sofreu com uma de suas piores crises hídricas dos últimos 100 anos, conforme dados do Comitê de monitoramento do setor Elétrico. O que provocou

temores de insuficiência na geração para atender a demanda do país, já que aproximadamente 63% da energia do Brasil provem de usinas hidrelétricas (EPE,2020). Nesse sentido prova-se a importância dos estudos de eficiência energética, que neste estudo volta-se as edificações públicas que segundo dados da EPE correspondem a 6,7% do consumo total do país, um número expressivo ainda mais se consideramos que órgãos públicos não necessariamente geram riquezas diretamente, mas servem como ferramentas de apoio indispensável a sociedade e atividades financeiras.

Os estudos de eficiência energética são abrangentes e podem ser voltados a uma região geográfica, a um determinado equipamento, ou tipo de edificação específica, entre outros. Neste estudo verificou-se a viabilidade de implantação de equipamentos mais modernos e econômicos no sistema de iluminação e climatização de um edifício público. Podemos dizer que o investimento no sistema de iluminação é muito bem-visto, pois conforme os resultados alcançados, os benefícios do investimento podem ser vistos antes do primeiro ano de implementação, podemos dizer que isso é devido ao baixo custo da aquisição de lâmpadas, a longevidade das novas lâmpadas, baixo custo com manutenção e economia no consumo energético. Por outro lado, o investimento na parte de climatização não se mostrou viável do ponto de vista financeiro, pois embora de fato exista a economia energética, o payback do investimento só será obtido após diversos anos de uso do equipamento, devido ao alto custo de aquisição dos novos condicionadores de ar. Nesse meio tempo há ainda riscos de novas tecnologias tornarem o modelo atual obsoletos, além de falhas e defeitos ao longo do tempo.

Com os resultados obtidos é possível verificar que nem toda implementação de eficiência energética é viável financeiramente. É lógico que em um estudo mais amplo é necessário considerar outros fatores como a preservação do meio ambiente que as mudanças trarão, disponibilidade energética do local e ergonomia aos trabalhadores que exercem suas funções no edifício. Afinal, eficiência energética também significa qualidade.

Como dito, as ações de eficiência são amplas e diversificadas. No estudo foi abordada a substituição de equipamentos de tecnologias retrógradas por outras mais econômicas, mas existe ainda a possibilidade de mais ações no campo da eficiência energética, como por exemplo: a instalação de sensores de presença em áreas comuns como corredores, banheiros e pátios que diminuiria consideravelmente o tempo ocioso de lâmpadas sem que ninguém esteja no ambiente e a instalação de sistemas fotovoltaicos devido à alta incidência solar da cidade de Porto Velho-RO.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento deste trabalho possibilitou que fizéssemos uma análise da situação atual da edificação do 1º Batalhão de polícia Militar de Rondônia, onde foi observado pontos de melhorias a serem feitos.

Foram levantadas as hipóteses de que a intervenção nos sistemas de iluminação e climatização trariam resultados ao médio/longo prazo por motivos de economia do consumo energético mensal. O que foi observado é que, somente a iluminação traria resultado satisfatório ao médio prazo (8 meses), enquanto a parte da climatização demoraria aproximadamente 8 anos para começar a gerar benefícios financeiros, o que tornaria o investimento completamente inviável, é importante salientar que o resultado foi obtido através do cenário hipotético de economia citado pelas fabricantes.

A base de cálculo, o payback descontado, foi escolhido por levar em consideração a desvalorização monetária ao longo do tempo, trazendo uma situação mais próxima da realidade dos números obtidos através dos cálculos. O levantamento dos dados feitos através da observação direta e os dados extraídos pelas fabricantes dos equipamentos nos permitiram se aproximar um pouco da realidade que encontraríamos no caso de implementação das ações aqui citadas. A área da eficiência é diversificada e existe muito campo para melhorias no decorrer do tempo, isso exige de todos da área elétrica atenção às rápidas mudanças tecnológicas que surgem dia após dia.

REFERÊNCIAS

Boreal LED, **comparativo LED e lâmpadas convencionais**. 2018. Disponível em <
<https://www.borealled.com.br/blog> > Acesso em: 31 de out. 2021.

BRASIL, **Decreto 10.779, DE 25 DE AGOSTO DE 2021**. Disponível em <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10779.htm > acesso em: 31 de out. de 2021.

Brasil, **Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia**. 2001. Disponível em <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/d4059.htm > Acesso em 22 de nov. 2021.

Brasil, **Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia, e dispõe sobre o Comitê Gestor de Indicadores e Níveis de Eficiência Energética**. 2021. Disponível em <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9864.htm#art19 > Acesso em 22 de Mar. 2022

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA. **Anuário Estatístico de Energia Elétrica 2020**, ano base 2019. EPE: Brasília, 2020.

EPE [Empresa de Pesquisa Energética]. **NOTA TÉCNICA EPE 030/2018 – Uso de Ar-Condicionado no Setor Residencial Brasileiro: Perspectivas e contribuições para o avanço em eficiência energética**. EPE: Brasília, 2018.

INMETRO, **Lâmpadas LED**. Brasil, 2015.

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, **Plano Nacional de Eficiência Energética**, [S.l.: S.N.], 2008, 134p.

MOREIRA, SIMOES. **Energias Renováveis, Geração Distribuída e Eficiência Energética** – RJ, Grupo GEN, 2017, 385p. Disponível em:

<<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521633785/>>. Acesso em: 27 out. 2021.

Web Continental, **O que é tecnologia inverter, vale a pena?** 2020.<

<https://blog.webcontinental.com.br/mundo-tech/ar-condicionado-inverter-vale-a-pena/> > Acesso em: em 16 de Mar. 2022.

Yin, R.K. (2015). **Estudo de Caso: Planejamento e método**. Porto Alegre: Bookman.

[← Post anterior](#)

Deixe um comentário

Conectado como Dr. Oston Mendes. Sair? Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

[Publicar comentário »](#)